

ӘОЖ: 378.014:811.111'243

ЖОҒАРЫ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДАҒЫ КОММУНИКАТИВТІК ДАҒДЫЛАРЫН ДАМУДА ПОДКАСТТАРДЫҢ МАҢЫЗЫ

АККАЗИНА АРАЙЛЫМ ЕРКЕБҰЛАНҚЫЗЫ

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
«Филология» факультетінің магистранты

Ғылыми жетекші – **П.К.ЕЛУБАЕВА**

Алматы, Қазақстан

***Аңдатпа:** Мақалада ағылшын тілін меңгеруде подкасттардың тиімді құрал екендігі туралы айтылған. Ағылшын тілін оқытудағы жоғары сынып оқушыларының коммуникативтік дағдыларын дамытудағы подкасттардың маңызы үлкен. Мақалада подкасттардың коммуникативтік құзыреттілікті жетілдіруге және оқушылардың шынайы тілдік ортаға енуіне оң әсері туралы айтылады. Сонымен қатар, жоғары сынып оқушыларының мотивациясын және оқушылардың тіл үйренудегі қызығушылығын арттырудағы подкасттардың рөлі қарастырылады. Бұған қоса, подкасттардың оқушылардың сыни ойлау қабілетін дамытудағы және тілдік дербестігін қалыптастырудағы рөлі айқындалады.*

***Кілт сөздер:** подкаст, ағылшын тілі, жоғары сынып оқушылары, коммуникативтік дағдылар, коммуникативтік құзыреттілік.*

Кіріспе. Қазіргі білім беру жүйесі оқушыларды тек теориялық біліммен қамтамасыз етумен шектелмей, олардың шынайы қарым-қатынас жасау қабілетін дамытуға бағытталған. Ағылшын тілін оқытуда коммуникативтік құзыреттілік — бұл тілдік дағдыларды кешенді дамыту, яғни тыңдалым, айтылым, оқылым және жазылым арқылы тілдік материалды шынайы өмірде қолдану қабілеті.

Қазақстан мектептерінде ағылшын тілі 2-сыныптан бері оқытылса да, жоғары сынып оқушыларының көпшілігі ауызша қарым-қатынас жасауда қиындықтарға тап болады. Бұл мәселе грамматикалық ережелер мен сөздік қорға басымдық берілетін дәстүрлі оқу жүйесімен, сондай-ақ шынайы тілдік ортаға жеткілікті түрде еруге мүмкіндік болмауымен байланысты.

Осы контекстте подкасттар оқу процесіне енгізілгенде оқушылардың тілдік дағдылары мен мотивациясын арттыруға мүмкіндік туады. Подкасттар шынайы сөйлесулерді тыңдауға, әртүрлі акценттер мен сөз тіркестерін меңгеруге және коммуникативтік дағдыларды дамытуға ықпал етеді.

Коммуникативтік құзыреттіліктің теориялық негіздері. Коммуникативтік құзыреттілік тіл үйренудің басты мақсаты болып табылады және ол төрт негізгі компоненттің үйлесімді дамуын талап етеді: тыңдалым, айтылым, оқылым және жазылым. Тыңдалым — бұл ауызша ақпаратты қабылдап, оның мәнін түсіну қабілеті, ал айтылым — алынған ақпаратты ойлы және мәнді түрде ауызша жеткізе білу дағдыларына негізделеді. Тыңдалым мен айтылым өзара тығыз байланысты: тыңдалым арқылы оқушылар шынайы сөйлеу мәнерін сезініп, интонацияны, акценттерді және тіркестерді меңгереді, бұл өз кезегінде олардың ауызша қарым-қатынасқа деген сенімділігін арттырады.

Сонымен қатар, коммуникативтік құзыреттілік тек ауызша қарым-қатынасқа шектелмей, оқылым және жазылым қабілеттерін де қамтиды. Оқылым дағдылары оқушыларға жазбаша мәтінді түсініп қана қоймай, ақпаратты іріктеу, салыстыру және сыни тұрғыдан талдау мүмкіндігін береді. Бұл әсіресе қазіргі цифрлық ортада маңызды, себебі оқушылар күнделікті интернеттегі мәтіндермен, әлеуметтік желілердегі жазбалармен, электронды хабарламалармен жұмыс істейді. Осындай жағдайларда мәтінді дұрыс түсіну, ақпараттың шынайылығын

бағалау және негізгі ойды анықтау оқылым дағдысының маңызды көрсеткіші болып табылады.

Жазылым дағдылары да қазіргі заманауи коммуникация жағдайында жаңа мазмұнға ие болуда. Оқушылар тек дәстүрлі эссе немесе хат жазумен шектелмей, электронды хаттар, чаттағы хабарламалар, әлеуметтік желідегі пікірлер мен жазбалар арқылы өз ойларын қысқа әрі нақты жеткізуге үйренуі қажет. Бұл жазылымның функционалдық сипатын арттырып, оны шынайы коммуникацияның маңызды құралына айналдырады.

Подкасттардың оқу үдерісіндегі педагогикалық мәні және оларды сабаққа кіріктіру ерекшеліктері. Подкасттар оқу үдерісінде қолданылатын тиімді аудио құралдардың бірі болып табылады, себебі олар оқушыларды шынайы тілдік ортаға жақындатуға мүмкіндік береді. Оқулықтардағы диалогтар көбіне жасанды әрі алдын ала өңделген тілдік үлгілерге негізделсе, подкасттарда табиғи сөйлеу мәнері, интонация, сөйлеу қарқыны және түрлі тілдік ерекшеліктер сақталады. Осыған байланысты оқушылар нақты адамдардың сөйлеуін тыңдау арқылы тілдің табиғи қолданысын меңгереді, бұл олардың тыңдалым дағдыларының сапалы дамуына ықпал етеді. Сонымен қатар, подкасттарда әртүрлі акценттердің кездесуі оқушылардың тілдік қабылдау аясын кеңейтіп, әртүрлі сөйлеу үлгілерін түсіну қабілетін қалыптастырады.

Подкасттардың тағы бір маңызды педагогикалық артықшылығы — олардың оқушылардың оқу мотивациясына оң әсер етуі. Оқушылар өздеріне қызықты тақырыптарды таңдау арқылы оқу үдерісіне белсенді қатысады, бұл олардың ішкі қызығушылығын арттырады. Мұндай еркіндік тіл үйренуді формалды міндеттен жеке қызығушылыққа негізделген әрекетке айналдырады. Сонымен қатар, подкаст мазмұны сабақ барысында түрлі коммуникативтік тапсырмалармен толықтырылып, оқушылардың тілдік белсенділігін арттыруға мүмкіндік береді.

Подкасттарды оқу үдерісіне кіріктіру кешенді тәсілді талап етеді. Тыңдалған материал негізінде оқушылар негізгі ойды анықтау, ақпаратты талдау және мазмұнын түсіндіру арқылы тыңдалым дағдыларын дамытады. Бұл үдеріс одан әрі айтылым әрекетімен жалғасып, оқушылар тыңдалған ақпарат бойынша өз пікірін білдіруге, мазмұнын қайта баяндауға немесе пікірталасқа қатысуға үйренеді. Сонымен қатар, подкаст мазмұны жазылым тапсырмаларымен де ұштасып, оқушылардың ойларын жүйелі түрде жазбаша жеткізу қабілетін жетілдіреді. Егер подкаст мәтіндік нұсқамен (транскрипциямен) бірге ұсынылса, ол оқылым дағдыларын дамытуға да мүмкіндік береді, себебі оқушылар мәтінді талдап, тілдік бірліктерді контексте меңгереді.

Подкасттардың оқушылардың сыни ойлау және тілдік дербестігін дамытудағы рөлі. Подкасттарды оқу үдерісінде қолдану тек тілдік дағдыларды дамыту құралы ғана емес, сонымен қатар оқушылардың сыни ойлау қабілетін қалыптастыруға ықпал ететін маңызды ресурс болып табылады. Тыңдалған материалды қабылдау барысында оқушылар тек ақпаратты түсініп қана қоймай, оның мазмұнын талдауға, негізгі ойды ажыратуға және берілген ақпаратқа қатысты өз көзқарасын қалыптастыруға үйренеді. Бұл үдеріс олардың тілдік әрекетін белсенді және саналы деңгейге көтереді.

Подкасттарда ұсынылатын тақырыптардың алуан түрлілігі оқушыларға әртүрлі көзқарастармен танысуға мүмкіндік береді. Мұндай жағдайда оқушылар ақпаратты салыстырып, бағалауға, өз пікірін дәлелдеуге және аргументация жасауға дағдыланады. Бұл әсіресе жоғары сынып оқушылары үшін маңызды, себебі олар тек тіл үйреніп қана қоймай, ақпаратпен жұмыс істеу қабілетін де дамытады.

Сонымен қатар, подкасттарды жүйелі қолдану оқушылардың тілдік дербестігін қалыптастырады. Олар мұғалімнің нұсқауынсыз өз бетімен материал таңдап, оны тыңдап, түсініп, өз қорытындысын жасай алады. Бұл өздігінен білім алу дағдыларын дамытуға және тіл үйрену процесін үздіксіз жалғастыруға мүмкіндік береді.

Подкасттарды қолдану барысында оқушылар тек дайын ақпаратты қабылдаушы емес, оны талдаушы және интерпретациялаушы тұлға ретінде қалыптасады. Нәтижесінде, тілдік дағдылармен қатар олардың танымдық және тұлғалық қабілеттері де дамиды.

Қорытындылай келе, жоғары сынып оқушыларының ағылшын тілін оқытуда коммуникативтік құзыреттілікті дамыту кешенді тәсілді талап етеді және тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым дағдыларының бірлігін қамтиды. подкасттарды оқу үдерісінде қолдану оқушыларды шынайы тілдік ортаға жақындатып, олардың мотивациясын арттырады және коммуникативтік дағдыларын тиімді дамытуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, бұл құрал оқушылардың сыни ойлауын және тілдік дербестігін қалыптастыруға ықпал етеді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Brown, H. D. (2007). *Principles of Language Learning and Teaching* (5th ed.). Pearson Education.
2. Harmer, J. (2015). *The Practice of English Language Teaching* (5th ed.). Pearson.
3. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2001). *Approaches and Methods in Language Teaching* (2nd ed.). Cambridge University Press.
4. Larsen-Freeman, D., & Anderson, M. (2011). *Techniques and Principles in Language Teaching* (3rd ed.). Oxford University Press.